

Verwertungsregimes in den Medienindustrien

Workshop der AG Medienindustrien der GfM, 11. Juli an der FU Berlin

Lies van Roessel und Georg Fischer

Programm

09:30 bis 10:00

Ankommen und Kaffee :)

10:00 bis 10:30

Lies van Roessel und Georg Fischer: Begrüßung und Einführung in Programm und Ziele des Workshops – Verwertungsregimes in den Medienindustrien

10:30 bis 11:15

Yuliya Fadeeva: Elsevier – Universalgenie der Wissenschaftsverwertung

11:15 bis 11:30

Kaffeepause

11:30 bis 12:15

Veronika Kocher: Neue Wege in der Darstellung und Verwertung künstlerischer Forschung: Portfolio & Showroom

12:15 bis 13:45

Mittagspause

13:45 bis 14:30

Lies van Roessel: “Watching ads supports the team” – Verwertungsregimes in der Games-Branche

14:30 bis 15:15

Rizqi Mufida Prasya: Follow the Concealment: On Secrecy and Economic Value in the Music Industry

15:15 bis 15:30

Kaffeepause

15:30 bis 16:15

Georg Fischer: Jenseits der Verwertung? Urheberrecht und Kreativität in der sampling-basierten Musikproduktion

16:15 bis 16:45

Georg Fischer und Lies van Roessel: Wrap-up & Ausblick – Medienindustrielle Verwertungsstrategien im Vergleich und zukünftige Forschungsansätze

Gemeinsames Abendessen mit allen, die möchten

Hintergrund des Workshops

Gegenüber Produktion und Publikation ist die monetäre Verwertung von medialen Inhalten ein weniger beachtetes Forschungsthema. Vermutlich erscheinen die oftmals schwer zu durchdringenden medienindustriellen Prozesse und Strukturen der Verwertung als zu speziell, bürokratisch und formalisiert – oder eben versteckt und im Schatten der Aufmerksamkeit (vgl. Lobato 2012, Lindquist 2019). Eine tiefgehende Beschäftigung mit den Goffman'schen „Hinterbühnen“ der Medienindustrien (vgl. Dommann 2023) wird gegenüber den schillernden „Vorderbühnen“ mitunter bevorzugt (vgl. z.B. Caldwell, 2013, der im Kontext von Filmproduktion über „authorship below-the-line“ spricht).¹ Dabei würde es sich sehr lohnen, die Wechselbeziehungen von Produzieren, Publizieren, Distribuieren und Verwerten genauer zu analysieren. Besonders ein feldübergreifender Vergleich ist dabei sinnvoll, da sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Plattformisierung die Abläufe und Dynamiken der verschiedenen Teilbereiche der Medienindustrien zunehmend angleichen (vgl. Havens & Lotz 2017, Caldwell 2016).

So ist auch die Wissenschaft selbst von umfassenden und schwer zu durchschauenden medienindustriellen Verwertungsstrukturen durchzogen. Für das wissenschaftliche Publikationswesen umreißt Carlos Spoerhase mit dem Begriff „Publikationsregime“ die Zwänge, Gepflogenheiten und Strukturen, die sich rund um das wissenschaftliche Publizieren in den letzten Jahrzehnten ausgebildet haben. Darunter finden sich Entwicklungen wie Metrifizierung und Datafizierung, das Ringen zwischen kommerziellen Wissenschaftsverlagen, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen sowie Diskussionen um innerakademische Reputationslogiken, Begutachtungsverfahren und Formen wissenschaftlichen Publizierens (Spoerhase 2022). Etwas präziser definierten Cohen, Cohen & King den Begriff des „publication regime“ als Triade „between the procedures regulating scientific publication, adopted by the major publishing companies, and the procedures implemented by university authorities for the appointment and promotion of academic staff“ (Cohen et al. 2016).

Dieses Verständnis von wissenschaftlichen Publikationsregimes lässt sich auf weitere Zweige der Medienindustrien, wie etwa Games, Musik, Film, Literatur und Apps, erweitern. Denn Entwicklungen etwa der Datafizierung und Metrifizierung sowie Diskussionen um Reputationslogiken und die Rolle von Plattformen beschränken sich keineswegs auf das (wissenschaftliche) Publizieren (vgl. Holt & Perren 2019, Navar-Gill 2020, Van Roessel & Katzenbach 2020, Roussel 2024, Seufert 2014, Sotamaa et al. 2024). Es ist sinnvoll, Publikationsregimes zusätzlich um die Prozesse der Verwertung zu ergänzen, d.h. Publizieren und Verwerten als Einheit zu begreifen und somit die Zusammenhänge und Wechselspiele zwischen beiden Prozessen verstehen zu können. Die Logik der Verwertung nimmt Einfluss darauf, wie Kreative ihre Werke inhaltlich orientieren und ihnen Form geben (vgl. Fischer 2020, Lotz 2019, Van Roessel 2022). Daneben wird so auch die Frage interessant, wie die (digitalen) Medienindustrien Wertschöpfung erreichen: So werden in aufmerksamkeitsökonomisch geprägten Medienformaten und Monetarisierungsmodellen die eigentlich für den Konsum präsentierten Werke oft hauptsächlich zu einem Mittel, um die Konsumierenden dazu zu bringen, möglichst viel Zeit auf den jeweiligen Plattformen zu verbringen (vgl. das Konzept der „audience commodity“ von Dallas Smythe 1977), um etwa Werbeflächen zu verkaufen oder Daten zu akkumulieren (vgl. Nieborg 2017).

¹ Der Soziologe Erving Goffman (2021 [1959]) prägte die Unterscheidung von „Vorderbühne“ und „Hinterbühne“ (*front stage vs back stage*), um herauszustellen, dass Interaktion im Alltag erlernten, aber oft unbewussten Mustern folgt. Diese Muster kommen dem eines Theaterspiels nahe, das auf der Vorderbühne für ein Publikum aufgeführt wird, aber gleichzeitig auf der Hinterbühne – für das Publikum unsichtbar – organisiert werden muss. Diese Metapher weist auf die oft unsichtbaren medienindustriellen Prozesse der Verwertung und gleichzeitig auf den Prozess, diese unsichtbar zu machen, hin.

Für den Workshop der AG Medienindustrien laden wir dazu ein, eine publikations- und verwertungstheoretische Perspektive auf verschiedene Zweige der Medienindustrien einzunehmen. Dafür sind besonders folgende Fälle und Aspekte interessant:

- Vergleich von Medienindustrien in Bezug auf Publikations- und Verwertungsstrukturen
- Plattformisierung, Gig Economy und Ablösung des Verlagsmodells
- Verwertungslogiken bei Einzelabrechnungen, Abomodellen und Pauschallösungen
- Übergang von urheberrechts- hin zu datenbasierten Medienindustrien
- neuere Formen von Gatekeeping, Zensur und Umgehung dieser
- diskursive Ebene rund um die Themen Öffentlichkeit, Autorschaft, Werkbegriff etc.
- (un-)intendierte Effekte im Zusammenhang von Publikation und Verwertung von Werken und Daten
- analytische Perspektiven vs. aktivistische Praxis
- Verwertung von KI-generierten Werken und Nutzungsdaten
- Wenig sichtbare Monetarisierungsstrategien bzw. Praktiken der Wertschöpfung und ihre Dynamiken (z.B. Verkauf von Werbefläche bei Social Media)
- Gegenmodelle: Utopien und Ansätze der Nicht-Verwertung

Hinweise zur Einreichung

Dr. Lies van Roessel (Uni Halle-Wittenberg) und Dr. Georg Fischer (Open-Access-Büro Berlin, % FU Berlin) organisieren den Workshop. Geplant ist ein eintägiger Workshop am Freitag, 11. Juli 2025 an der FU Berlin.

Bei Interesse bitten wir darum, ein kurzes Abstract im Umfang von ca. 300 bis 500 Worten plus eine kurze biografische Notiz bis zum 31. März 2025 an lies.van-roessel@medienkomm.uni-halle.de und georg.fischer@fu-berlin.de zu schicken.

Zitierte Literatur

Caldwell, J. T. (2013). Authorship Below-the-Line. In J. Gray & D. Johnson (Eds.), *A companion to media authorship* (pp. 349–369). Wiley Blackwell.

Caldwell, J. T. (2016). 3. Spec World, Craft World, Brand World. In M. Curtin & K. Sanson (Eds.), *Precarious Creativity. Global Media, Local Labor* (pp. 33–48). University of California Press. <https://doi.org/10.1515/9780520964808-005>

Cohen, E., Cohen, S. A., & King, V. T. (2018). The global permutations of the Western publication regime. *Current Issues in Tourism*, 21(17), 2035–2051. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1272556>

Dommann, M. (2023). Ein Blick auf die Hinterbühnen des Starsystems. In G. Fischer, S. Klingner & M. Zill (Eds.), *Monopole im medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen* (pp. 7–8). Büchner-Verlag. <https://doi.org/10.5167/UZH-233111>

Fischer, G. (2020). Sampling in der Musikproduktion: Das Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Kreativität. Büchner-Verlag. <https://doi.org/10.14631/978-3-96317-721-7>

Goffman, E. (2021). *Wir alle spielen Theater: Die Selbstdarstellung im Alltag*. Piper.

Havens, T., & Lotz, A. (2017). *Understanding Media Industries* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Holt, J., & Perren, A. (2019). 2. Media Industries: A Decade in Review. In M. Deuze & M. Prenger (Eds.), *Making Media* (pp. 31–44). Amsterdam University Press.
<https://doi.org/10.1515/9789048540150-002>
- Lindquist, J. (2019). Illicit Economies of the Internet: Click Farming in Indonesia and Beyond. In I. Franceschini & N. Loubere (Hrsg.), *Dog Days* (1st Aufl., S. 232–235). ANU Press.
<https://doi.org/10.22459/MIC.04.2019.41>
- Lobato, R. (2012). *Shadow Economies of Cinema: Mapping Informal Film Distribution*. British Film Institute.
- Lotz, A. D. (2019). 25. Show Me the Money: How Revenue Strategies Change the Creative Possibilities of Internet-Distributed Television. In M. Deuze & M. Prenger (Eds.), *Making Media* (pp. 337–346). Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.1515/9789048540150-025>
- Navar-Gill, A. (2020). The Golden Ratio of Algorithms to Artists? Streaming Services and the Platformization of Creativity in American Television Production. *Social Media + Society*, 6(3), 205630512094070. <https://doi.org/10.1177/2056305120940701>
- Nieborg, D. B. (2017). App Advertising: The Rise of the Player Commodity. In J. F. Hamilton, R. Bodle, & E. Korin (Eds.), *Explorations in Critical Studies of Advertising* (pp. 28–41). Routledge.
- Roussel, V. (2024). Hollywood Data Specialists & the Reshaping of Production Logics". Labex ICCA, MSH Paris Nord. https://www.youtube.com/watch?v=u_yfl3wiOL4
- Seufert, E. B. (2014). *Freemium economics: Leveraging analytics and user segmentation to drive revenue*. Elsevier/Morgan Kaufmann.
- Smythe, Dallas (1977) 'Communications: Blindspot of Western Marxism', *Canadian Journal of Political and Social Theory*, 1(3): 1–27.
- Sotamaa, O., Tyni, H., & Myöhänen, T. (2024). 'Even if the algorithm is a terrible workmate, you just need to learn to live with it': Perceptions of data analytics among game industry professionals. *European Journal of Cultural Studies*, 27(4), 558–576. <https://doi.org/10.1177/13675494231168568>
- Spoerhase, C. (2022). *Filetierte Vernunft. Veröffentlichen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Mittelweg 36, Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung*, 4–13.
<https://www.hamburger-edition.de/zeitschrift-mittelweg-36/alle-zeitschriften-archiv/artikel-detail/d/2751/publikationsregime/13/>
- Van Roessel, L. (2022). *Thinking Monetization into the Loop. On the Production Context of Free-to-play Games* [PhD Thesis, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]. https://opendata.uni-halle.de/bitstream/1981185920/87963/1/vanRoessel_Dissertation_2022.pdf